

تحليل للخطاب الاستقطابي لقوى الإسلام السياسي

إمكانية التنافس مع الجماعات الإسلامية على سوق البيئة المحبطة:

جهد التجنيد في الجماعات الإسلامية كنموذج تسويقي؛

واستكشاف المحافظة على العملاء كنقطة دخول أقل صعوبة.

25 إبريل 2017

علاء الدين ربيع

باحث سيميوطيقا

aerabbie@gmail.com

مستخلص

في ظل عدم جدوى محاولات القضاء على ظاهرة العنف الديني، يمكن للالتفات إلى تحليل خطاب الاستقطاب والتجنيد الذي تمارسه الجماعات الإسلامية للحصول على أعضاء جدد من منظور دراسة تفاعله مع البيئة، بدلاً من دراسته في حد ذاته، أن يقدم مدخلاً لتناول الجماعات الإسلامية ككيان يمارس نشاطاً تسويقياً يمكن التعلم منه بغرض التنافس معه والتغلب عليه من خلال ابتكار منتج منافس يجتذب المستهلك في سوق البيئة المحبطة.

تميز الورقة بين مرحلتَي الاستقطاب والاحتفاظ بالعملاء (customer retention)، حيث يكمن نشاط غسيل الدماغ في الأخيرة ولا يسهم في الأولى، وتستكشف جدوى استغلالها في استقطاب العملاء من المنافس.

تستخدم الورقة المنهج الإحصائي لجمع البيانات وتحليلها، واللغويات الحاسوبية لتصنيفها وتحليل الخطاب في حدود التقنية الحالية لمعالجة اللغة الطبيعية للغة العربية.

مسار البحث

1 البحث عن جدوى عملية لتحليل خطاب الجماعات الإسلامية الاستقطابي

1.1 لماذا يمكن أن نحصل على نتائج أفضل إذا حولنا الهدف من تحليل الخطاب لدراسة

يتيح لنا تحليل شهادات الأعضاء السابقين في الجماعات الإسلامية أن نستنتج بقدر معقول من الثقة وجود عدد كبير جداً من العوامل التي شكلت 'مداخل تواصل' (conversation starters) مع الأفراد في

تحتاج هذه النقطة إلى دراسة إحصائية: جمع عينة من شهادات أعضاء سابقين، العدد

الأمتل هو 385 شهادة، ثم تحليل خطاب لاستخلاص "عروض البيع" (sales pitch) التي تستخدم، ومضاهاتها بمشكلات المجتمع المحلي المعروفة من الإحصاءات ذات الاعتبارية. يمكن تصميم نموذج بديل أكثر واقعية، واعتبار هذه الورقة مجرد مدخل.

جهود استقطاب وتجنيد الجماعات الإسلامية لعناصر جديدة. عدد كبير لدرجة أننا لو أخذنا عينة من مجتمعات العالم كافة، فإن 'مداخل التواصل' ستغطي جميع أنواع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المعروفة للبشر براحة كبيرة.

الجماعات الإسلامية، إلى تحليل الخطاب لدراسة تفاعل الخطاب نفسه مع البيئة؟

2.1 التماثل الديناميكي للاستقطاب

مشاهدة 1: إن هناك نوع من التماثل (*correspondence*) بين 'مداخل التواصل' في جهود استقطاب وتجنيد الجماعات الإسلامية لعناصر جديدة، والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في البيئة المحلية. أي أن جهود الاستقطاب تعدل من 'مداخل تواصلها' بمرجعية مشكلات البيئة المحلية على نحو ديناميكي. [التماثل الديناميكي

للاستقطاب]

تقود هذه المشاهدة إلى ثلاثة استنتاجات.

استنتاج 1: إن أي نشاط بحثي يحاول تقصي 'مداخل التواصل' في جهود استقطاب الجماعات الإسلامية، إذا ما أعطي وقتاً وموارد لانهاية، فإنه سينتهي بالتلاقي (*convergence*) مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في البيئة بالفعل.

3.1 تواضع جدوى دراسة 'مداخل التواصل' وعدم تمتعها بقيمة عملية تسهم في عملية صنع القرار، إذا كان صانع القرار مالكا بالفعل لمعلومات عن مشكلات البيئة

هذا يعني أن التحليل القطعي الأكمل (*the Ultimate Analysis*) للظاهرة سينتهي بتوصيات مفادها أن على الدولة والمجتمع القيام بوظائفها التي يفترض فيهما القيام بها على نحو ملائم لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في البيئة. هكذا توصيات لن تنفيذ إلا إذا احتاجت الدولة و/أو المجتمع إلى محفز أو مبرر يقنعها بالقيام بوظائفها التي وجدت من أجل أدائها في المقام الأول، أي أنه لن يفيد إلا في حالة فساد و/أو إهمال هذه المؤسسات على أعماق مستويات الإدراك والوعي بالوجود. أما غير ذلك فسيكون التحليل مضية للموارد؛ فالتحليل القطعي الكامل، في كل السيناريوهات، لن يقول إلا ما هو تحصيل حاصل، ولن يوصي إلا بما هو معروف سلفاً، وسيكون من العسير جداً ابتكار خطة عمل تنطلق منه بأهداف واقعية قابلة للتحقيق في المدى المنظور.

استنتاج 2: إن تحديد نقاط بعينها على أنها سمات كلية للظاهرة في كل وقت وفي كل مكان هو عمل يعاني الشطط.

4.1 إغفال عنصر المحلية *locality* كقيل بتقديم معلومات لا يمكن الاعتماد عليها في عملية صنع القرار

إن [التماثل الديناميكي للتجنيد] يعني أن 'مداخل التواصل' تتغير باستمرار مع تغير ظروف البيئة المحلية، وهو ما يعني أن السيناريو الوحيد الذي يمكن لتحديد سمات كلية للظاهرة هو سيناريو بيئة خارج الزمان والمكان، أي مجتمع انعزالي محدود التواصل بالخارج.

- 5.1 النظر إلى الاستقطاب في نموذج التسويق
- استنتاج 3:** إن جهد الاستقطاب هو نشاط تسويقي: استهداف ناجح لأشخاص، يستخدم مشكلات البيئة باعتبارها الميول الحالية للمستهلكين كقيمة متوقعة (expected value) من أجل صياغة حملات محلية مخصصة، مع قابلية تمديدها بسيناريوهات أو باقات محدودة تغطي احتياجات شرائح استهلاك مختلفة يمكن تخصيصها للعملاء المحتملين (leads).

وهذا هو ما تنطلق منه الورقة كموقف لدراسة الظاهرة.

2 تحليل جهود الاستقطاب كنشاط تسويقي يروج لمنتج يجاذبية معينة

- 1.2 تحليل جهود التجنيد كنشاط تسويقي يروج لمنتج يتمتع بجاذبية معينة
- تكمّن فاعلية منظور النموذج التسويقي في كونه دراسة لكيفية إقناع شخص بأنه يحتاج شيئاً بشدة، بينما هو لا يحتاجه بهذه الدرجة، أو لا يحتاجه مطلقاً، أو يمكنه سد حاجته بشيء غيره، وفي ذلك تستخدم تقديرات تحقق التماثل مع ظروف البيئة التي يعيش فيها الشخص، ثم سيناريوهات مدروسة تغطي ظروف هذا الشخص لاستقطابه بشكل مخصص.

- 2.2 منتج الجماعات الإسلامية هو كائن حي عضوي اجتماعي
- المنتج الذي تروج الجماعات الإسلامية له هو أسلوب حياة بديل (alternative lifestyle) قائم على ثقافة موازية (subculture)، أي أنه وعد بالهرب من مشكلات البيئة من خلال الانضمام إلى كائن حي عضوي اجتماعي (social organism).

- 3.2 عدم جدوى محاولات إبادة أي كائن حي عضوي اجتماعي يتمتع بمصدر تغذية لانهازي
- إن محاولة إبادة كائن حي عضوي اجتماعي يتطور متاثلاً مع البيئة متغدياً على مواضع القصور فيها، هي محاولة غير واقعية تنتهي بتضييع الموارد دون تحقيق الأهداف – ولو أنها قد تظل مفيدة في احتواء محدود لضرر هذا الكائن – لأن مواضع قصور البيئة ستظل موجودة، وبالتالي فمصدر تغذية الكائن ستظل موجودة معها اقتلعت رؤوسه.

- 4.2 معضلة تبرير الإبادة دينياً: المؤسسة الدينية الرسمية
- على مستوى الاتساق المنطقي أيضاً، يلاحظ أن العثور على سردية كبرى تبرر الإبادة العنيفة لهذه الظاهرة أمر يعاني إشكالية. لقد وجدت مؤسسة الأزهر نفسها مثلاً في مأزق أمام القاعدة الفقهية الصلبة التي تستخدمها داعش لتبرير وجودها، فانتهى الأزهر مكبلاً بقيود المبادئ التي يقوم عليها هو نفسه، فلم يستطع تكفير داعش.

- 5.2 معضلة المطالبة بتبرير الإبادة دينياً: التنويريون
- بنفس الشكل فإن الأصوات التنويرية والمناصرة للحرية مقيدة بمبادئها؛ لأن مطالبتها للأزهر بتكفير داعش هو استخدام لنفس السلاح الذي تقوم عليها قضية التنويريين في رفضهم للإرهاب الديني (رفض إباحة قتل المخالفين بمسوغ قانوني/ شرعي)، فلو أن هذه الأصوات دعمت التكفير فإنها ستعترف به ضمناً

كممارسة لها وجاقتها العملية، وبالتالي تنتهي قضية التويرين مع الإرهاب الديني بمعضلة تهدد بتفكيك القضية نفسها في عملية انتحارية فكرية مقلقة.

هذه الورقة تقترح أن أفضل وسيلة للتعامل مع الجهد الاستقطابي، ومع الجماعات الإسلامية عموماً، هي من خلال التسويق: ابتكار منتج آخر ينافس منتج الجماعات الإسلامية على نفس السوق (البيئة المحيطة)، والترويج له عند نفس العملاء المحتملين، اعتماداً على دراسة المنافس ووسائله كبيانات ثمينة حول الاستهداف الفعال في السوق (استغلال خبرة المنافس عبر تحليل ممارساته كمدخلات لابتكار منتج بديل).

6.2 المناقشة بدلاً من محاولات الإبادة غير المجدية

3 الاحتفاظ بالعملاء: كيف تحفز الجماعات الإسلامية من جندتهم على عدم مغادرتها؟ كيف تحافظ على قضيتها التي تضمن لها الوجود؟

إن الاستقطاب نقطة براعة تسويقية للجماعات الإسلامية تتمتع بهاء وصلابة وخبرة، إلى جانب أن الدخول المتأخر للسوق يعني مواجهة لاعب وحيد مسيطر فيها، مما يزيد من صعوبة تطبيق الحل. لهذا تقترح الورقة استكشاف زاوية إضافية هي الاحتفاظ بالعملاء (customer retention) كنقطة أقل معاناة من هذه العوامل، وتتقاطع معالجتها مع معالجة نوع خاص من الاستقطاب على أساس الفكر والذي يستهدف شريحة شديدة التخصص لا تُستقطب بناءً على مشكلات البيئة.

1.3 مبحث ثانٍ: الاحتفاظ بالعملاء – جدوى البحث

إن المحافظة على الموارد البشرية في منظمة هدف له وسائله في الإدارة، وقد يكون الحصول على هذه المعلومة عسيراً على الباحث غير المطلع على بيانات استخباراتية، لكن يمكن رصد عنصرين مكشوفين هما إدارة النجاح، وتدعيم الإيوان بالقضية.

2.3 عوائق لوجيستية

تتناول الورقة نقطة تدعيم الإيمان، وهو الجهد الذي تبذله الجماعات الإسلامية للحفاظ على رؤية عالم صلبة لا يؤثر فيها انزواء الدوافع الأولية التي حثت الفرد على الانضمام (إشباع الحاجة التي روجت لها الحملة التسويقية).

3.3 تحليل خطاب ما بعد الاستقطاب والتجنيد: المرحلة الحقيقية لغسيل الدماغ

إن الفرد الذي ينضم إلى جماعة استجابةً لرسالة ترويجية عن النجاة من مشكلة مالية أو زوجية أو اجتماعية أو وجودية شخصية يفعل ذلك لإشباع حاجة مشتقة من حفظ الذات؛ الجماعات لا تستقطب الفرد مع تفاهم أنه سينضم ليقتل نفسه، وإنما سينضم لينقذ حياته. لهذا يكون من المفارقة أن يقدم على قتل نفسه بعد ذلك. لهذا تقترح الورقة أن رؤية العالم الصلبة جيدة الرعاية هي ما يجعل فكرة التضحية بالنفس مقبولة لدى الفرد.

لتدعيم هذه الأطروحة، يفضل استخدام شهادات لأعضاء سابقين أو حاليين توضح انطباعاتهم عن مطالباتهم بالتحويل من حفظ الذات إلى التضحية بالنفس.

عرض نماذج للخطاب، وتحليلها. لو سيقترن نطاق البحث على مصر، فإن نماذج من خطاب تدعيم رؤية العالم في مراحل جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية قبل وأثناء وبعد وصول الإخوان للحكم في مصر ستكون مادة ملائمة للبحث.

تدور رؤية العالم الصلبة حول تقديم الأسباب التي من شأنها تبرير لماذا كان اختيار هذا المنتج بالذات هو الاختيار الصائب. لهذا فحتى لو سلمنا بأن نصوصاً مثل "إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام" لعثمان عبد الرحمن التميمي هي مجرد جهد دغاعي (polemic) ليس هو المستخدم في عملية الاستقطاب والتجنيد، إلا أنه سيظل مالكا لقوة تحقيق صلابة رؤية العالم بتبرير لماذا اختار هذا المنتج بالذات اختيار صائب، بل والاختيار الصائب.

4.3 تدعيم رؤية العالم للاحتفاظ بالعملاء: دعم اتساق الهوية وخلق حاجات جديدة من منظور رؤية العالم البديلة

وتقترح الورقة أن تحليل مرحلة الاحتفاظ بالعملاء في دورة تسويق الجماعات الإسلامية قادر على تقديم موارد تسهم في تدعيم المنتجات البديلة في جهود استقطاب العملاء من المنافس، وصولاً إلى منتج يشبع احتياجات المستهلك في البيئة المحبطة من دون أن يقوده إلى احتقار الحياة.

5.3 كيف يمكن أن يفيد تحليل خطاب هذه المرحلة في معالجة ظاهرة الجماعات الإسلامية؟

المصادر المطلوبة

1. عينة من شهادات أعضاء سابقين و/أو الحاليين في الجماعات الإسلامية لواقعة استقطابهم. يفضل 385 حالة عشوائية للحصول على نتيجة تتمتع بمعنوية إحصائية، ومستوى ثقة 95٪، مع هامش خطأ $\pm 5\%$. يمكن الاستعاضة عن ذلك بنموذج آخر أكثر واقعية، مع إعلان أن الورقة مجرد مدخل استكشافي.
2. مصادر صحفية لموقف الأزهر من داعش.
3. مصادر صحفية لمواقف تنويرية من تكفير داعش.
4. عينة من شهادات أعضاء سابقين و/أو الحاليين في الجماعات الإسلامية لتجربتهم مع التحول إلى التصالح مع فكرة الاستشهاد. يفضل 385 حالة عشوائية للحصول على نتيجة تتمتع بمعنوية إحصائية، ومستوى ثقة 95٪، مع هامش خطأ $\pm 5\%$. يمكن الاستعاضة عن ذلك بنموذج آخر أكثر واقعية، مع إعلان أن الورقة مجرد مدخل استكشافي.
5. نماذج لخطاب تدعيم رؤية العالم والإيمان بالقضية في الجماعات الإسلامية موجه للداخل. في حالة تفضيل قصر الورقة على الداخل المصري، يكون من الملائم استخدام نماذج من خطاب تدعيم رؤية العالم في مراحل جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية قبل وأثناء وبعد وصول الإخوان للحكم في مصر.